
KRASKA SEPISH SEXIDA XAVONI FILTRLASH JARAYONINI AVTOMATLASHTIRISH QURILMLARINI LOYILASH

Begijonov Maxmudjon

Andijon mashinasozlik instituti

Mashinasozlik ishlab chiqarishni

Avtomatlashtirish kafedrası

katta o'qituvchisi

Email: begijonov2012@ru

Tel: 998979993223

Mamatkarimov Abduraxmon

Andijon mashinasozlik instituti

Intelektual boshqaruv va

kompyuter tizimlari fakulteti talabasi

Annatatsiya: *Kraska sepish sexida havoni tozash qurilmasini tahlil qilish. Inson salomatligini saqlash uchuneng samarali havoni filtrlash qurilmasini tanlash. Tanlangan qurilmani loyihash va elektr printsiptial sxemalarini keltirish, o'rnatish va sozlash.*

Kalit so'zlari: *Kraska sepish sexi, Datchik, struktura sxemasi, havoni filtrlash, egzotik filtrlash qurilmasi, asinxron motor.*

Annotation: *Analysis of an air cleaner in a paint shop. Choosing the most effective air filtration device to protect human health. Design of the selected device and supply, installation and adjustment of electrical schematics.*

Key words: *Paint shop, Sensor, structural diagram, air filtration, exotic filtration device, asynchronous motor.*

Аннотация: *Анализ воздухоочистителя в покрасочном цехе. Выбор наиболее эффективного устройства фильтрации воздуха для защиты здоровья человека. Проектирование выбранного устройства и поставка, монтаж и наладка электрических принципиальных схем.*

Ключевые слова: *покрасочный цех, датчик, конструктивная схема, фильтрация воздуха, экзотическое фильтрующее устройство, асинхронный двигатель.*

Umuman sanoat korxonalarida ishlatiladigan havoni changdan tozalash qurilmalari nihoyatda ko'p va rang-barangdir. Buning asosiy sababi sanoatda hosil bo'ladigan changlarni zararsizlantirish yoki ularni havo tarkibidan ajratib olish nihoyatda mushkul vazifadir. Changlarni ajratib olishda to'qima matolar yordamida tutib qolish ishlari keng yo'lga qo'yilgan bo'lishiga qaramay, hozirgi vaqtda

ishlatilayotgan qurilmalar sanoat talablariga to'la javob berolmaydi. Yirik changlarni tutib qolish yoki ajratib olish uncha qiyin emas, ularni markazdan qochma kuchga asoslangan chang tozalash qurilmalarida ajratib olish oson [1-2].

Chang zarralari maydalasha borgan sari ularni ajratib olish imkoniyatlari ham kamaya boradi. Mayda changlar og'irligi uni yuritayotgan havo molekulalaridan unchalik farq qilmaganligi sababli (eng mayda zarradan ham mayda zarra mavjud degan matematik ibo- rani eslang), ularni markazdan qochma qurilmalar yordamida mutlaqo ajratib bo'lmaydi, to'qima matolar orqali o'tkazganda esa, mato qanchalik qalin bo'lgani bilan, undan chang o'tib ketadi. Boshqa tomondan qaraganda, qalinlashtirilgan mato orqali havoning sizib o'tishi qiyinlashadi, bu esa o'z navbatida ba'zi bir muammolarni keltirib chiqaradi. Bu muammolarning eng asosiysi havo tozalash qurilmasi qarshiligining ortib ketishidir. Katta qarshilikka ega bo'lgan qurilma nihoyatda qimmatbaho bo'lishi bilan birga, ko'p miqdorda elektr quvvati talab qiladi.

O'zbekiston Respublikasining "Standartlashtirish to'g'risida"gi Qonuni, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 2-iyundagi PF-6240-son "Texnik jihatdan tartibga solish sohasida davlat boshqaruvini tubdan takomillashtirish to'g'risida"gi Farmoni hamda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 5-sentabrdagi 737-son "O'zbekiston Respublikasida atrof tabiiy muhitning davlat monitoringi tizimini takomillashtirish to'g'risida"gi qaroriga asosan. O'z DSt 3605:2022 "Atmosfera havosini ifloslantiruvchi doimiy manbalarni avtomatik nazorat tizimlari. umumiy va texnik talablar" O'zbekiston Respublikasining davlat standarti ilovaga muvofiq tasdiqlangan bo'lib shu standart asosida ishlab chiqaruvchi korxonalar zaxarli moddalar tashqariga chiqarishi mumkin bo'ladi [2-3].

Xavoni tozlash uchun har yili zamonaviy qurilmalar tavsiya qilinadi. Xozirgi kunda mamlakatimizda olib borilayotgan islohatlar sababli texnik matolari ishlab chiqarish ham juda ham rivojlanib bordi. Buning natijasida ishlab chiqarish jarayonida matolarga ishlav berish ularni rangli qilib bo'yash ishlari ham jadal olib borilmoqda. Shu ishlarni xisobga olgan holda barcha texnologiyalardan samarali foydalanish uchun quydagi 1-rasm xavoni tozlash harayoning struktura sxemasini tavsiya qilamiz.

1-rasm. Kraska sepish sexida havoni tozalash qurilmasining struktura sxemasi.

Sexdan chiqadigan zararli xavo moddalarini sexdan tashqarida tozalash ichini loyilab chiqdik. Bu jarayonda toza xavo kirishi bilan birgalikda zararli moddalar ham o‘z joyidan boshqa joyga xarakat qiladi shularni xisobga olgan holda zararli havo zarrachalarini chiqarish uchun siklon o‘rnatilgan bo‘lib u jarayondagi zararli moddalarni tashqariga tortib oladi.

Atrof-muhitning inson faoliyati natijasida yuzaga keladigan ifloslanishi, gazlarning zararli aralashmasi (CO , CO_2 , NO_2 , SO_2), PM), sanoat ishlab chiqarish jarayonlari va transport vositalari harakati natijasida shahar va qishloq joylarida global ekologik sog‘liq muammosi hisoblanadi. Nafas olish, yurak-qon tomir va saraton kasalliklariga ta‘sir qiluvchi zaif guruhlarga, bolalar va keksalarga ta‘sir qiladi. Bu zararli moddalarni xisobga olgan holda ularni aniqlash uchun datchiklar tanlash kerak bo‘ladi.

MQ va MG sensor modullari gazlar bilan aloqa qilganda qarshiligini o‘zgartiradigan elektrokimyoviy sensordan iborat. Ushbu datchiklarni kalibrlash birinchi navbatda ularni 48 soat uzluksiz ushlab turish orqali, havo tarkibidagi moddlar aniqlanadi. Bu sensorni aniqlashni boshlash vaqti va ish qobilyati yuqori bo‘lishi xamda aniqroq bo‘lishi uchun qilingan. Shu bilan birga, aniqlanishi kerak bo‘lgan gazning va zararli moddalar sezgirlik egri chizig‘i va havoga nisbatan sezgirlik egri chizig‘i ishlab chiqaruvchining texnik pasportidan (ma‘lumotlar varaqasi) olinadi. Sezuvchanlik egri chizig‘i ma‘lumotlari bilan kalibrlash tenglamasi olingan. Tenglama koeffitsientlari har bir sensorning kutubxonasiga va Arduino-da yaratilgan dasturning umumiy dasturiga kiritilgan. Boshqa tomondan, MICS-6814 sensor moduli mustaqil gaz o‘lchash sensori, olingan ma‘lumotlarni o‘z kutubxonasiga 30 soniyada ma‘lumotini uzatib turishi bilan farq lanadi.

Tanlab olingan datchiklar asosida qurilmanning funksional sxemasini keltirib olish mumkin bo‘ladi.

2-rasm. Kraska sepush sexida havoni tozalash qurilmasining funksonla sxemasi.

Favqulodda havoni tozalash tizimi ishlab chiqilgan xavfsizlik xususiyati bo'lib, ikkita mustaqil tizimga ega. U havodagi radioaktivlikni yo'qotadi va avariylar paytida xizmat ko'rsatish uchun qulay hisoblanadi. Hududidagi bosimini bir meyorda Pa dan atmosfera bosimidan opzgina past past darajada ushlab turadi. Har bir mustaqil tizim egzoz filtrlash moslamasi, egzoz puflagichi va avtomatik kapalak klapanlardan iborat. Egzoz filtrlash birligi tozalangan havoni egzoz kanali orqali atmosferaga chiqarad.

Ushbu chizmadagi asinxron motorlarni xarakatga keltirish uchun quydagi elektr printsipial sxemadan foydalanish mumkin bo'ladi.

3-rasm. Elekt printsipial sxema

Ushbu sxemada vosita kontaktori tomonidan boshqariladigan yordamchi kontakt "Ishga tushirish" tugmachali kaliti bilan parallel ravishda ulanadi, shuning uchun operator kalitni bo'shatgandan keyin vosita kontaktori quvvat olishni davom ettiradi. Ushbu parallel kontakt - ba'zan muhrlangan kontakt deb ataladi - "Ishga tushirish" tugmachasini bir lahzalik yopilgandan so'ng, dvigatelni "yoqilgan" holatida ushlab turadi.

Xulosa Hozirgi kunda havo tarkibidagi chang va zararli moddalarni aniqlash qurilmalari va datchiklari juda ham ko'pligi uchun jarayonda eng so'ngi datchiklardan foydalanilgan. Agarda ishlab chiqarishda shu tizim ishga tushirilsa sexdagoi jarayon yana ham sifatli bo'lib detallarga kraska sepish osonlashadi, kraska sepish sexidagi hodimlarning ishlash sharoitlari yaxshilanadi. Bu esa o'z navbatida kraska qilinyotgan ob'ektlarni sifatini oshiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Yusupbekov N.R., Muxamedov B.I., Gulyamov Sh.M. Texnologik jarayonlarni nazorat qilish va avtomatlashtirish. - Toshkent: O'qituvchi, 2011.- 576b.
2. Каминский М.Л., Монтаж приборов и систем автоматизации. : Учебник для нач. проф. Образования.8-е издание стереотип –М. Академия: Высшая школа 2001г.-304 стр
3. A.E.Parmonov, A.Igamberdiyev, G\ Dadayev. M.Qodirov. "Hayot faoliyati xavfsizligi" O'quv qo'llanma Toshkent 2017-yil.
4. Yusupov. Повышение точности измерения объема жидких продуктов в наклонных горизонтальных цилиндрических резервуарах. UNIVERSUM: ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 2 (5(86)), 39-46
5. Alijonov Xabibullo Avazbek o'g'li, Termoplast avtomat moshinalarni tayyor maxsulotni olish jarayonini avtomatlashtirish, INNOVATIONS IN TECHNOLOGY AND SCIENCE EDUCATION, ISSN 2171-381X
6. Yusupov A.A., Salohiddinov F.F. DEVELOPMENT OF A WIRELESS WATER QUALITY MONITORING SYSTEM FOR WATER TREATMENT FACILITIES // Universum: технические науки : электрон. научн.журн.2022(98).URL:<https://7universum.com/ru/tech/archive/item/13744>
7. Azamat A. Yusupov, Fayzulloh F. Salohiddinov DESIGN OF WIRELESS WATER QUALITY MONITORING SYSTEM FOR WATER TREATMENT FACILITIES Vol. 7 Issue. 5 (May-2022) EPRA International Journal of Research & Development (IJRD) URL: <https://eprajournals.com/IJSR/article/7016>
8. Davlatkhon Karimovna MUQIMOVA, & Furkatbek Shuxrat o'g'li DUMAKHONOV. (2022). Analysis of the Current State of Population Growth and Level of Vehicle Ownership. Texas Journal of Engineering and Technology, 13, 22–28. Retrieved from

URL: <https://zienjournals.com/index.php/tjet/article/view/2484>

9. Furkatbek Dumakhonov Shuxrat o'g'li, Murodali Nurdinov Alijonovich "TRANSIT ROUTES IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN WHICH IMPACT ON ORGANIZATION AND TRAFFIC SAFETY" TOM 1 № 4 (2022): SOLUTION OF SOCIAL PROBLEMS IN MANAGEMENT AND ECONOMY

URL: <http://econferences.ru/index.php/sspme/article/view/1192>

10. Muqimova, D., Dumahonov, F., Zokirov, B. ., & Rahmonjonov, J. . (2022). LOCATION AND DEVELOPMENT OF THE MAIN NETWORKS OF WORLD TRANSPORT. Theoretical Aspects in the Formation of Pedagogical Sciences, 1(4), 279–284. извлечено от

URL: <http://www.econferences.ru/index.php/tafps/article/view/1005>

11. Xolmatov Oybek Olim o'g'li, & Xoliqov Izzatulla Abdumalik o'g'li. (2023). QUYOSH PANELI YUZASINI TOZALOVCHI MOBILE ROBOTI TAXLILI. Innovations in Technology and Science Education, 2(7), 791–800.

URL: <https://humoscience.com/index.php/itse/article/view/424>

12. Oqilov Azizbek, Oripov Shoxruxmirzo, Eshonxodjayev Hokimjon Xotamjon o'g'li, Sobirov Anvarjon Sobirov . Remote Control of Food Storage Parameters Based on the Database //

URL: <https://zienjournals.com/index.php/tjet/article/view/1872>

13. Окилов А.К. УЛУЧШЕНИЕ ИЗМЕРЕНИЯ ВЯЗКОСТИ РАСТВОРИМЫХ И ЖИДКИХ ПРОДУКТОВ // Universum: технические науки : электрон. научн. журн. 2021. 11(92).

URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/12624>

14. Oqilov, Azizbek. "Analysis of Options for the Process of Separation of Liquids into Fractions." Texas Journal of Engineering and Technology 9 (2022)

URL: <https://zienjournals.com/index.php/tjet/article/view/1871>

Internet ma'lumotlari.

1. <https://lex.uz/docs/-59-84627>
2. <https://www.mdpi.com/2075-5309/13/3/634>
3. <https://eu.mouser.com/c/sensors/environmental-sensors/air-quality-sensors>